

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11187833>

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Исломова Дилноза Уйгун кизи,

магистрантка 1 курса направления «Иностранные языки и литература»
(английский язык), Навоийский государственный педагогический институт,
Навои, Республика Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль проектной деятельности в формировании дискурсивной компетенции при изучении иностранных языков, а также раскрывается значение и компоненты дискурсивной компетенции.

Ключевые слова: дискурсивная компетенция, проектная деятельность, дискурс, иностранные языки, дискурсивный компонент

ABSTRACT

This article reveals the role of project activities in the formation of discursive competence in the study of foreign languages, as well as the meaning and components of discursive competence.

Key words: discursive competence, project activity, discourse, foreign languages, discursive components

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganishda diskursiv kompetentsiyani shakllantirishda loyiha faoliyatining o'rni, shuningdek, diskursiv kompetentsiyaning ma'nosi va tarkibiy qismlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: diskursiv kompetentsiya, loyiha faoliyati, nutq, chet tillari, diskursiv komponentlari.

Дискурсивная компетенция играет ключевую роль в современном мире, так как в условиях сильного информационного потока она способствует личности четко и ясно выражать свои идеи, мысли и чувства, формируя собственный стиль речи.

Рассмотрим термин дискурс как отдельный элемент. Дискурс – это беседа (рассуждение, речь, выступление), которой свойственны последовательность,

разумность построения высказывания, в отличие от чувственного (созерцательного, интуитивного, непосредственного) подхода. [1]

Следовательно, дискурсивная компетенция занимает особое место при формировании успешной коммуникации, эффективном воздействии на аудиторию, создании социокультурного сочинения и в общей способности вести диалог с учетом разнообразных аспектов языка и смысла. Осознание этой компетенции способствует уверенно, гибко и успешно общаться в различных обстановках и с контингентом, начиная от повседневных общений и заканчивая профессиональными выступлениями. Это развивает не только языковые навыки, но также улучшает способность убедительно выражать свои мысли и взаимодействовать с окружающим миром.

Несмотря на осуществляемую работу над усовершенствованием дискурсивных компетенций в обществе, важность развития дискурсивной компетенции умалается в осуществлении проектной деятельности, в следствии чего возникают сложности с успешным выполнением проектной работы.

Н.И. Алмазова считает, что дискурсивная компетенция - это то, к чему должно стремиться современное образование в области обучения иностранным языкам. [2]

Н.В. Савицкая рассматривает дискурс как процесс и определяет с двух позиций - автора и реципиента.[3]

С позиции автора, дискурс - это процесс кодирования информации в соответствии с лексическими, грамматическими, синтаксическими нормами, а также с учетом стилистического, жанрового, социокультурного, психологического и эмоционального факторов. При этом используются средства когезии и когеренции для того, чтобы добиться коммуникативной цели - донести информацию до реципиента.

С позиции реципиента, дискурс - это процесс раскодирования информации в соответствии с лексическими, грамматическими, синтаксическими нормами, учитывая стилистический, жанровый, социокультурный, психологический и эмоциональный факторы, основываясь на использованных средствах когезии и когеренции для того, чтобы добиться коммуникативной цели - получить информацию от автора.

Компоненты дискурсивной компетенции включают:

1. Лингвистические элементы: владение грамматикой, лексикой и фонетикой языка для создания качественного высказывания.
2. Социокультурный контекст: понимание социокультурных норм, ценностей и ожиданий, которые влияют на общение.
3. Когнитивные навыки: умение организовывать мысли, строить аргументацию и анализировать информацию в процессе общения.

4. Умение адаптироваться: приобретение навыков адаптации языка и стиля коммуникации в различных ситуациях и с разными аудиториями.

5. Эмоциональная интеллигентность: умение выражать эмоции, учитывать эмоциональный контекст и воздействовать на эмоциональное состояние себя и других.[3]

Проектная деятельность выполняет ведущую функцию в развитии и формировании дискурсивной компетенции у людей, обогащая их способности эффективно и качественно коммуницировать. Мы предлагаем следующее описание роли проектной деятельности в формировании дискурсивной компетенции:

1. Развитие навыков аргументации и высказывания:

Проекты часто требуют убедительного и четкого выражения мыслей, а также обоснованных аргументов. Участие в различных проектах обучает людей структурированию своих идей, аргументации точек зрения и убеждению аудитории. Это способствует развитию дискурсивной компетенции в создании убедительных и информативных высказываний.

2. Умение адаптироваться к различным аудиториям и ситуациям:

Проектная деятельность часто включает взаимодействие с различными аудиториями, что требует умения адаптировать свой стиль коммуникации к конкретной ситуации. Участие в проектах помогает развить навыки адаптации языка и коммуникации, что существенно повышает дискурсивную компетенцию.

3. Работа в коллективе и обмен мнениями:

Проекты обычно выполняются в коллективе, где необходимо умение эффективно обмениваться мнениями, договариваться, выслушивать и уважать точки зрения других участников. Это способствует развитию навыков работы в команде и построению конструктивного диалога, что является важным аспектом дискурсивной компетенции.

4. Исследование и анализ информации:

Проектная деятельность часто включает в себя исследование и анализ информации, что помогает развить навыки критического мышления, аргументации на основе фактов и выработку собственной точки зрения. Эти навыки являются важными компонентами дискурсивной компетенции.

5. Конструктивное выражение мнения:

Участие в проектах обучает людей конструктивно выражать свое мнение, аргументировать свою позицию, вносить ценные идеи в обсуждения, что существенно повышает уровень и качество их дискурсивной компетенции.

Всем этим принципам вполне соответствует проектный метод В.В Сафоновой, один из основных применяемых ныне при изучении иностранных языков. Основные его преимущества видятся в следующем:

1. Группы обычно формируются из различных по успеваемости учеников, у каждого имеется в проекте своя роль.
2. Во время подготовки проекта, учащиеся-члены рабочей группы самостоятельно организуют работу, активно взаимодействуя между собой, что развивает навыки не только общения, но сотрудничества.
3. Тема проекта выбирается в соответствии с интересами учащихся, что также служит дополнительным средством мотивации.
4. Проектный характер работы предполагает, что различные группы (и/или учащиеся) находят и обрабатывают различную информацию, а затем, при презентации проекта, обмениваются ею со всей учебной группой.

Меняются функции преподавателя: из «основного передатчика знаний» он превращается в координатора, советчика, участника занятий. Проектный метод, являющийся одним из ключевых подходов в современном обучении иностранным языкам, успешно соответствует современным принципам образования. Его преимущества заключаются в индивидуализации обучения через формирование групп с учетом разнообразия учеников, развитии социальных навыков и самостоятельности учащихся, выборе интересующих тем для проекта для дополнительной мотивации и обмене информацией и опытом между различными группами при презентации проекта.

Таким образом, проектный метод активно способствует развитию компетенций учащихся и создает благоприятную среду для обучения и развития как языковых, так и межличностных навыков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — 4-е изд., М., 1997. — 944 с.
2. Алмазова Н.И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при обучении иностранному языку в неязыковом вузе: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2003.
3. Савицкая Н.В., Гузова А.В., Дедова О.В. Формирование дискурсивной и стратегической компетенции при обучении монологическому высказыванию в проектной деятельности [Электронный ресурс] // Язык и текст. 2023. Том 10. № 1. С. 97–103. DOI: 10.17759/langt.2023100111
4. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. 1996. Воронеж: Истоки. 237 с.